

ERTAKLARDA OLAMNING LINGVISTIK QIYOFASI

Ismatov Asliddin Fazliddin o'g'li

(mustaqil izlanuvchi)

asliddinismatov91@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8167178>

Ertakdagi olam timsolini ertaklar tilida berilgan olamning yaxlit obrazi sifatida tushungan ma'qul. U folklor olami obrazining bir qismidir. Biroq u ertak janriga mansub xususiyatlarga ega, ertak olami obrazi esa folklorning boshqa janrlari bilan bog'liq bo'lgan voqelik obrazlari bilan bir qator umumiy xususiyatlarga ega. Masalan, ingliz ertagi "Lazy Jack" da bosh qahramonining hissiy portreti quyidagi til birliklari bilan tavsiflanadi: "*merry, comical figure, with a loud laughter, he was coming capering and dancing*" ("*quvnoq, kulgili figura, baland kulgi bilan, u sakrab va va raqsga tushib kelayotgandi*"). Jekning kayfiyatini ifodalovchi leksik birliklar: "*cheerful and lively, to dance – to move in a lively way, happiness*"- ya'ni, ertakning bosh qahramoni doimo quvnoq va g'amgin emas.

O'tmishda odamlar uchun hayvonot dunyosi tabiatning ajralmas qismi hisoblangan. Ingliz ertaklaridagi hayvonlar orasida oqqush va ot alohida o'rin tutadi. Ular butun hikoya davomida qahramon bilan birga bo'lishadi. Oqqush - poklik, mas'uliyat, oila va urug', urug' himoyasi ramzi. Bundan tashqari, oqqush Britaniya monarxining rasmiy gerbidir. Xristianlik an'analarida ot jasorat va zodagonlik timsoli hisoblanadi. O'zbek xalq ertakari erkak qahramonlari ham ko'pincha ot bilan birga tasvirlanadi. Bu yerda ot bosh qahramonga har doim yo'ldosh va qiyin kunlarda madadkor jonzod sifatida ta'riflanadi. Binobarin, ushbu xalq ertaklarida bosh qahramon uzoq safarga chiqqach, turli qiyinchiliklarni aynan shu hayvon orqali yengib o'tgan sahnalar mavjud o'rinlar uchrab turadi. Ammo, bu yerda ot zodagonlik timsoli sifatida ko'rinmaydi. Zero, qadimdan o'zbeklar orasida ot yilqichiligiga faqatgina zodagonlar mashg'uloti sifatida qaralmagan va kishilar ijtimoiy maqeidan qat'i nazar ot boqishga harakat qilishgan.

Ingliz xalqining bilimlar tizimi ertakdagi quyidagi nomlarda ham aks etadi: pul tizimi birliklari: *penny, golden coins* ; diniy-falsafiy tushuncha va qarashlar: *cross* (xoch- diniy ma'noda ishlatiladi va ertaklarda u yaxshilik belgisidir), *harmony, beauty, believe*. Bu nomlar jamiyatdagi shaxsning xulq-atvor qoidalari va qadriyatlar tizimini belgilaydi.

Olamning ertak obrazi ertaklar tilida ifodalangan olamning yaxlit obrazidir. U olam folklor obrazining bir qismi bo'lib, ertak janriga xos xususiyatlarga ega. Demak, olam obrazi insonning ma'naviy faoliyati natijasida yaratilgan olamning global qiyofasidir. Olamning lingvistik tasviri odamlarning dunyo haqidagi qarashlarini belgilaydigan muntazam iboralarda. stereotiplarda amalga oshiriladi.

Madaniyat individual va jamoaviy kognitiv olamning tasvirini shakllantiradi, uning asosiy elementi kontseptsiyadir. Gumanitar fanlar sohasida "kontseptsiya" atamasining ko'plab ta'riflari mavjud. Biz tadqiqotimizda "tushuncha" ni individ tilidagi madaniyatning bir qismi, lisoniy olam obrazining asosi, ijtimoiy-madaniy haqiqat voqeligining asosiy semantik birligi sifatida tushunamiz. Muayyan til va ijtimoiy-tarixiy tajriba shu jamiyat a'zolarida o'xshash olamning lingvistik obrazlarini shakllantiradi. Shuning uchun ham umumiy madaniy nutq haqida gapirish mumkin. Tilda belgilangan olamning milliy kognitiv qiyofasi bir jamoa vakillarining xulq-atvori va qadriyat pozitsiyalariga ta'sir qiladi.

Hozirda oʻrnatilgan tamoyilga koʻra, har bir xalqning tili kabi madaniyati ham umuminsoniy va milliy oʻziga xos xususiyatga ega. Shu bilan birga, har bir madaniyat oʻziga xos tilda, axloqiy meʼyorlarda, xulq-atvor xususiyatlarida va eʼtiqodida qayd etilgan madaniy xususiyatlarga ega. Shuning uchun ham mentalitetning turli madaniyatlarda til birliklari orqali uzatilishini oʻrganish eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Masalan, taniqli rus olimi V.I.Karasikning fikricha: "...rus va ingliz til madaniyatlarida "muvaffaqiyat" tushunchasi turlicha. Rus til madaniyati uchun "muvaffaqiyat" tushunchasi:

- 1) maqsadga erishishda omadli boʻlish muhim boʻlsa, inglizlar uchun – muvaffaqiyatda shaxsning harakati juda muhim maʼnoga ega;
- 2) ingliz madaniyatida muvaffaqiyat mansab, boʻylik va shon-shuhratga erishish bilan oʻlchansa, rus xalqi uchun jangdagi gʻalaba, bilimdagi yutuqlar va mashhur boʻlish bilan oʻlchanadi;
- 3) rus xalqi muvaffaqiyatga erisha olmagan odamlarga achinish bilan munosabatda boʻladi, lekin ingliz madaniyatida ular muvaffaqiyatga erisha olmagan kishilarga befarqlik va nafratni namoyon etadilar"

Bu tushunchaning oʻzbek xalqi uchun maʼnosi: muvaffaqiyatli boʻlish - maʼlum bir sohada boshqalardan ustun boʻlish va muvaffaqiyatga erishishdir. Oʻzbek tilida muvaffaqiyatli kishi deb boshqalar qiziqish bilan qaraydigan choʻqqini zabt etgan, hayoti va vaqtini foydali mehnat bilan bezagan inson tushuniladi.

Shunday qilib, muayyan tilni oʻrganish, yaʼni olamning lingvistik qiyofasini kontseptuallashtirish usullarini koʻrib chiqish muayyan til guruhining oʻziga xos madaniyatini qanday amalga oshirishini tushunishga imkon beradi. Zero, olim S.G.Ter-Minasova aytganidek: "har bir soʻz zamiridagi haqiqat voqelikning bir boʻlagi boʻlib, bu qismlar har bir tilda turli xil obrazlar birikmasini hosil qiladi".

References:

1. Karasik V.I. Lingvistik doira: shaxs, tushuncha, nutq.. Volgograd: Peremena. - 2002. – 477
2. Кожина М.Н, Дускаева Л.Р, Салимовский В.А. Стилистика русского языка. – М.: 2011. С. 112
3. Ter-Minasova S.G. Til va madaniyatlararo muloqot. - M. : Slovo. 2000